

FUNCIÓN DE ADVERTENCIA: ANTECEDENTES, LOGROS Y ELIMINACIÓN

**RAMÓN CELIAR MONTALVO GONZÁLEZ
ABOGADO**

**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE DERECHO ADMINISTRATIVO
DIVISION DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
VALLEDUPAR, ABRIL DE 2015.**

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
Tema de investigación	5
Planteamiento del problema	5
Objetivos generales.....	6
Objetivos específicos	6
Justificación.....	7
CAPITULO I.....	9
ANTECEDENTES Y RESEÑA HISTORICA	9
La Misión Kemmerer	9
Creación del Departamento de la Contraloría, <i>Ley 42 de 1923</i>	10
DE OTRAS REFORMAS Y LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CGR	12
La Segunda Misión Kemmerer	12
Decreto Ley 911 de 1932 y el estricto control previo	14
CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y FUNCIONES.....	15
Constitución Política de 1886.....	15
La Ley 20 de 1975: Directrices para el ejercicio del Control Fiscal.....	15
Constitución Política de 1991.....	17
DECRETO LEY 267 DE 2000 Y LA FUNCIÓN DE ADVERTENCIA.....	19
CAPITULO II.....	23
LA CORTE CONSTITUCIONAL PONE FIN A LA FUNCIÓN DE ADVERTENCIA	23
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA SENTENCIA C-103 DE 2015	23
Problema jurídico.....	24
Intervenciones	24
Ratio decidendi	25
Sentencias y normas citadas	26
Decisión.....	27
Salvamento de voto.....	27
CAPITULO III	29
CASOS CONNOTADOS DE LA FUNCIÓN DE ADVERTENCIA 2005 – 2015.	29
DE NIVEL NACIONAL.....	29

Venta de Telecom	29
Túnel de la Línea.....	30
EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.....	31
Ministerio de Minas y Energía.....	31
Drummond.....	32
Corpocesar	32
CAPITULO IV	34
CONCLUSIONES	34
BIBLIOGRAFÍA	39

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se hace con el propósito de abordar el tema sobre la Función de Advertencia de la Contraloría General de la República, función por medio de la cual desde el año 2000 en su promulgación en el Decreto Ley 267 del año mencionado, se ha venido procurando salvaguardar y/o corregir irregularidades en la ejecución de la contratación estatal y de la inversión de los recursos públicos.

En esta oportunidad es de gran importancia que la función de advertencia, eje principal de este trabajo de grado, ha sido declarada inexecutable por la Corte Constitucional por encontrar que esta norma de carácter legal estaba en contra del ordenamiento jurídico consagrado en la Norma Superior por considerar que por medio del control de advertencia de alguna forma se estaba ejerciendo una coadministración lo cual no está dentro de las facultades que el constituyente otorgo al ente de control fiscal.

Por otro lado, de manera muy superficial la Corte Constitucional se había pronunciado acerca de la función de advertencia reconociendo su constitucionalidad, pero vale la pena reiterar que este estudio se hizo de forma indirecta y superficial por lo que en la única sentencia que se pronuncia de fondo es en la que se declara la inconstitucionalidad de la norma demandada.

Para finalizar esta introducción es menester hacer el debido reconocimiento a los alcances y logros que se obtuvieron durante la vigencia de la norma, sobre todo resaltar algunos aspectos y casos destacados sin pasar por alto aquellos que tengan que ver con el tema local a nivel del Departamento del Cesar y el reporte periodístico de los más relevantes.

Tema de investigación

El tema de investigación seleccionado para esta tesis es acerca de la Función de Advertencia¹ que ejerce la Contraloría General de la República, tema que se hace necesario analizar y profundizar con el objetivo de reconocer a lo largo de esta tesis aspectos importantes que se han logrado en el ejercicio de esta función. Además realizar un análisis desde el punto de vista Constitucional, legal y jurisprudencial que de forma explícita resuelva dentro de un contexto enmarcado entre los años 2005 a 2015 los aspectos más relevantes que se han podido desarrollar en ese sentido. Es importante resaltar que esta Función durante la realización de este proyecto de grado fue declarada inexecutable por la Corte Constitucional en Sentencia C – 103 de 2015, por lo que hace más interesante su estudio toda vez que la misma corporación en Sentencia C – 967 de 2012 ya se había referido aunque de manera superficial sobre la constitucionalidad de esta función de la Contraloría reconociendo su carácter consagrado en la Carta Política.

Por último y no menos importante destacar en el periodo de tiempo anteriormente señalado algunos casos de alta connotación a nivel nacional y otros a nivel local en el departamento del Cesar, esto con el propósito de establecer la forma como se lleva a cabo la Función y desprender de todo este ejercicio académico las conclusiones a título personal.

Planteamiento del problema

¿Qué consecuencias puede generar la eliminación de la Función de Advertencia de la Contraloría General de la República frente al riesgo en el detrimento al patrimonio público?

¹ Decreto Ley 267 de 2000, Art. 5, núm. 7

Objetivos generales

- ❖ Desarrollar un análisis crítico respecto a la declaratoria de inexequibilidad de la Función de Advertencia.

Objetivos específicos

- ❖ Identificar algunos logros importantes obtenidos en el ejercicio de la Función de Advertencia.
- ❖ Definir las posibles consecuencias que puede generar la ausencia de la Función de Advertencia.

Justificación

Este tema surge de la necesidad de profundizar respecto de una función específica del órgano de control fiscal en Colombia, la Contraloría General de la República, que entre sus funciones definidas en el Decreto Ley 267 de 2000, artículo 5, numeral 7 se consagra la Función de advertencia, que es aquella por medio de la cual el órgano de control podía emitir conceptos con carácter de advertencia respecto a las ejecuciones del presupuesto estatal en las cuales se previera algún riesgo de detrimento en el patrimonio público.

Cuando en el párrafo anterior me refiero a que el órgano de control *podía*, no es otra cosa sino a la reciente declaratoria de inexecutable por parte de la Corte Constitucional en Sentencia C-103 de 2015 del 11 de marzo del año en curso, (M.P. María Victoria Calle Correa), donde deja sin piso legal y elimina del ordenamiento jurídico la función de advertencia de la Contraloría por entre otros argumentos, considerar que por medio de la advertencia se estaba haciendo un control previo a la ejecución del presupuesto y que de esta manera también se configuraba una especie de coadministración la cual no era una función del órgano de control toda vez que a éste le corresponde un control posterior y selectivo.

Ahora bien, este trabajo de grado se hace con el fin de analizar todo o parte de lo que se consiguió con la función de advertencia, conocer su evolución en cuanto a lo legal y sobre todo poder establecer que llevo a la Corte Constitucional a cambiar de parecer respecto a esta función del órgano de control cuando ya en Sentencia C-967 de 2012 se le había reconocido la constitucionalidad a la norma con unos argumentos que vale la pena comparar con los más recientes y frente a eso establecer posiciones críticas.

Sin todavía entrar en la profundidad del tema de función de advertencia, si se puede reconocer que todas las decisiones que apunten a restarle funciones a los órganos de control en el país, se pueden convertir en la entrada perfecta, *la puerta abierta* para las malas prácticas en la administración que conlleven al aumento de la corrupción y como resultado no se puedan evitar los graves detrimentos al patrimonio público.

CAPITULO I

ANTECEDENTES Y RESEÑA HISTORICA

La Misión Kemmerer²

Así se le denominó a la labor realizada por el economista Edwin Walter Kemmerer, quien en compañía de Howard M. Jefferson, Fred R. Fairchild y Thomas R. Lill, todos especialistas en temas bancarios, de tributación y contaduría³, fueron contratados por el Gobierno de Colombia para ser asesorado en la “preparación de los proyectos de decretos y leyes tendientes a la reorganización de los servicios, rentas e impuestos nacionales”, esta reorganización “se hacía necesaria por la situación que vivía el país y la coyuntura internacional que enfrentaba al comienzo de un periodo de prosperidad denominado en nuestra historia hacendística como la “*prosperidad a debe*” en razón a su dependencia de créditos externos”. (Naranjo Galves, 2007).

Esta misión surge de las recomendaciones dadas por el Gobierno de los Estados Unidos al entonces Gobierno del Presidente de Colombia Pedro Nel Ospina⁴ luego de la venta del Canal de Panamá donde Colombia recibió de parte de los Estados Unidos la suma de 25 millones de dólares. En ese entonces el Gobierno colombiano no tenía idea de cómo administrar todo ese presupuesto por lo que se hizo necesario la puesta en marcha de la misión Kemmerer.

Finalmente esta misión emprendida por los norteamericanos en cabeza del economista Kemmerer culmina con la creación del Departamento de la Contraloría entre otras reformas

² Edwin Walter Kemmerer, economista estadounidense, conocido como money doctor (literalmente, «doctor dinero») o asesor económico de gobiernos de países de todo el mundo, especialmente latinoamericanos. http://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Walter_Kemmerer

³ Como se referencia en Eficacia del control fiscal en Colombia (2007, p.78).

⁴ Pedro Nel Ospina, militar, político e ingeniero colombiano. Se desempeñó como Presidente de Colombia en el periodo 1922-1926. http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Nel_Ospina

y creaciones de nivel contable tributario y monetario, de esta forma se puede resaltar lo que significativo esta importante misión que llevo a que el país adoptara medidas para una mejor inversión y manejo del presupuesto donde el Estado tuviera el control absoluto de su patrimonio, pero además, que este se manejara con transparencia y con una técnica metodológica que permitiera hacer seguimiento a la inversión y el buen uso de los dineros del Estado, lo que a su vez incremento la confianza en otros países para poder llegar a acuerdos económicos con Colombia, toda vez que ya se veía una mejor organización producto de las reformas implementadas, lo que implica que ya estaba listo para entrar a negociar con países como Estados Unidos quienes pasaban por un momento de prosperidad importante que le permitía la inversión en países en los que fuera seguro hacerlo.

Creación del Departamento de la Contraloría, Ley 42 de 1923

Por medio de la Ley 42 de 1923, se crea el Departamento de la Contraloría, ley que vale la pena traer a colación en alguno de sus apartes más aquellos que se refieren a las funciones que ejercía el órgano de control que servirá para ir acercándonos a la Función de Advertencia que finalmente es el objetivo de esta tesis. Seguidamente citamos el título de la ley textualmente: *...Sobre reorganización de la contabilidad oficial y creación del Departamento de Contraloría...*⁵

Si bien es un paso enorme que dio el país en ese momento, al leer el título de esta ley podemos observar que hasta esa época, era un departamento que su independencia pese a que estaba consagrada en la misma norma, era muy difícil lograrla toda vez que el órgano de control estaba directamente ligado al poder ejecutivo y de esa forma se puede inferir que el Contralor era un funcionario más del Gobierno de turno y en ese sentido no es para nada

⁵ Ley 42 de 1923. Diario Oficial No. 19.120.

difícil pensar que el ejercicio del control se podía ver afectado por esa dependencia y los temores naturales a un servidor público de ser removido de su cargo cuando éste se encuentre cumpliendo con las labores encomendadas a su cargo. Lo anterior tiene fundamento en el artículo 2 de la Ley 42 de 1923 que en su tenor literal consagra lo siguiente:

*...Artículo 2: El Departamento de Contraloría estará a cargo de un funcionario denominado Contralor General de la República, y de un ayudante denominado Auditor General, quienes serán nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, con la aprobación de la Cámara de Representantes...*⁶

Pero el legislador fue más allá y tal como lo indica Naranjo Galves (2007) “al participar dos poderes en su elección se buscaba incrementar la independencia frente a ambos. El Contralor General y el Auditor General eran designados por un periodo fijo de cuatro años y una vez nombrados no era separado de sus cargos por decisión de los poderes que intervenían en su designación”⁷ desde este punto de vista claramente si era más probable que el Contralor tuviera cierta independencia sobre sus funciones, pero siendo objetivos y aplicando la regla de la experiencia, ningún mandatario va a postular nombres a cargos que para el caso en concreto eran de control fiscal a quienes en su momento fuesen sus opositores de gobierno, eso es impensable.

Siguiendo con el análisis de la ley 42 de 1923 por medio de la cual se crea el departamento de Contraloría, se encuentra un artículo que bien puede ser el inicio de lo que después viene a convertirse en la función de advertencia, toda vez que se refiere al llamado de atención

⁶ Ibídem.

⁷ Eficacia del Control Fiscal en Colombia p. 82.

que el Contralor estaba facultado para hacer a aquellos funcionarios administrativos en razón de los fondos del Estado. El artículo en comento contiene al literal lo siguiente:

*Artículo 23: **Llamará la atención** del funcionario administrativo correspondiente, hacia cualquier gasto de fondos públicos o uso de propiedades públicas que, a su juicio, sea irregular, innecesario, excesivo o superfluo.* ⁸(Negrilla fuera de texto).

De acuerdo al citado artículo, bien se puede vislumbrar que el legislador en ese momento le estaba dando la facultad al Contralor para que en caso de que se presentaran irregularidades o gastos excesivos en el uso del erario público pudiera ejercer esa función de llamar la atención de quien fuera responsable de tal disposición, ahora bien, esa facultad estaba acompañada de un frase que le daba un súper poder *-a su juicio-* lo que permitir pensar que si se estaban cometiendo actos de corrupción por algún funcionario y el jefe del órgano de control no lo estimaba así, pues sencillamente nada pasaba al respecto.

DE OTRAS REFORMAS Y LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CGR⁹

Posterior a la creación del departamento de Contraloría, surgieron reformas con las que se fueron afinando las funciones del órgano de control fiscal y las cuales se traerán en este trabajo con el fin de hallar aquellos antecedentes que tienen que ver con la *función de advertencia* que es el objetivo principal en esta actividad.

La Segunda Misión Kemmerer

La segunda Misión Kemmerer fue contratada en junio de 1930 y llevó a cabo su tarea en un periodo de cuatro meses a partir de agosto de ese año (Naranjo Galves, 2007: 104).

⁸ Ley 42 de 1923, Capitulo III, Facultades del Contralor.

⁹ Contraloría General de la Republica.

Luego de la primera visita, en ésta la Misión encuentra la situación fiscal totalmente a la contraria a la dejada en la primera, debido a que la crisis económica mundial que inicio en el año 1929, había afectado toda la actividad económica y con ello los ingresos corrientes del gobierno los cuales dependían en su mayor parte de los aranceles¹⁰.

Para la segunda Misión, Kemmerer adelantó una propuesta con el fin de corregir algunos errores y defectos en la ley orgánica. Dentro de la propuesta se plantearon varios puntos, pero para efectos del presente estudio, es menester aterrizar en el que hace referencia al control previo del Departamento de la Contraloría con el fin de seguir haciendo un paso a paso de la evolución que en el tiempo ha tenido la función de advertencia siendo esta el eje del presente trabajo. Es así como se hace referencia al punto propuesto por la Misión que tiene que ver con *la reafirmación del control previo: control más estricto de los pagos (artículos 12-15 del proyecto)*, dicho punto del proyecto Naranjo Galves (2007:103) lo define como el propósito de darle vigencia al control preventivo los pagos efectuados con fondos de la tesorería nacional deberían recibir **refrendación previa** del Contralor General el cual debería expedirla solo después de haber examinado y aprobado los documentos en que se fundara el pago. Finalmente este punto del proyecto no paso en el Congreso de esa época, pero se deja claro que la Misión quería darle al Contralor un facultad mucho más amplia que la propiamente del control fiscal, máxime cuando esta desde el punto de vista del proyecto propuesto otorgaba la facultad al contralor de hacer los desembolsos solo después de examinados los documentos y avalar su aprobación.

¹⁰ Esteban Jaramillo, Memorias de hacienda (1932:14).

Decreto Ley 911 de 1932 y el estricto control previo

Este Decreto dictado con fundamento en las facultades que le otorgaron al Presidente las Leyes 99 y 131 acoge varias de las medidas propuestas por Kemmerer y se aparta de ella en otras. En esta oportunidad se puede observar que en el Decreto 911 de 1932, entre sus artículos no se encuentra alguno que mencione la función de llamado de atención, pero si consagra un artículo que es fundamental para el control previo de la Contraloría y es menester citarlo para ser objeto de comentario:

[...]ARTÍCULO 9o. Aunque se ciñan a leyes vigentes, serán requisitos indispensables previos en la celebración de cualquier contrato u otra forma de compromiso que implique erogación de fondos del Tesoro Nacional de mil pesos (\$1000) moneda legal o más:[...]

[...] c) Que el funcionario que ha de celebrarlo, someta al Contralor General una copia del contrato o convenio proyectado para que el Contralor General certifique la partida que hubiere disponible en la respectiva vigencia fiscal. [...] (Subrayado fuera de texto).¹¹

De alguna forma en este artículo del D.L 911/32, si se puede vislumbrar que existió una coadministración por parte del ente de control fiscal, toda vez que cuando se adelantaran contrataciones donde se comprometieran fondos del tesoro nacional igual o superior a mil pesos (\$1.000) era requisito previo e indispensable que el contralor general conociera de forma directa de ese contrato o convenio mediante copia y certificara que hubiese la disposición presupuestal en la vigencia fiscal para dicho gasto.

¹¹ *Ibidem.*

CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y FUNCIONES

Constitución Política de 1886

La CGR adquiere rango constitucional mediante Acto Legislativo No. 01 de 1945 en el cual se definen las funciones del órgano de control (Arts. 209-210), según lo afirma González Rodríguez (2007) durante la segunda administración de López Pumarejo se llevó a cabo una importante reforma a la Carta Política en 1945, elevando a canon constitucional las funciones de la Contraloría como la oficina de contabilidad y vigilancia fiscal.¹²

Cabe resaltar que dentro de esas funciones que adquirieron rango constitucional del órgano de control, no está consagrada ninguna de las funciones que ya se han desarrollado en lo que va del tema como fue la función de llamar la atención o la de requisitos indispensables previos a la contratación, estas no fueron elevadas a la Carta Magna de 1886, pero si consagra la *vigilancia fiscal* dentro de las funciones del contralor, lo que se puede interpretar como el resultado de la unificación de los diferentes articulados que hacen referencia al control fiscal desde una perspectiva de advertencia.

Con este nuevo estatus jurídico paso a llamarse Contraloría General de la Republica, en lugar de Departamento de Contraloría.

La Ley 20 de 1975¹³: Directrices para el ejercicio del Control Fiscal

Desde la expedición de la Ley 42 de 1923 hasta 1975 no existió en el país un régimen jurídico-fiscal unificado, acorde con las necesidades del Estado. Con la Ley 20 de 1975,

¹² El control fiscal y la responsabilidad fiscal en Colombia p. 35.

¹³ Por la cual se modifican las normas orgánicas de la Contraloría General de la República, se fijan sistemas y directrices para el ejercicio del control fiscal y se dictan otras disposiciones.

“Por la cual se modifican las normas orgánicas de la Contraloría General de la República, se fijan sistemas y directrices para el ejercicio del control fiscal y se dictan otras disposiciones” se unificó la legislación dispersa que sobre el control fiscal existía y se implementaron mecanismos de control que, interrelacionados pudieran dar como positivo una vigilancia acorde para cada una de las entidades públicas (Ojeda Peñaranda; 2008).¹⁴

Observando algunos aspectos de la ley en comento, se puede interpretar que el objetivo principal era garantizar al mismo Estado el adecuado rendimiento de los bienes o ingresos de la Nación y alcanzar de esta manera la eficiencia del gasto público.

Ahora bien, para garantizar el manejo de esos ingresos de forma eficiente esta ley contiene un artículo que es sumamente relevante para el tema que se está desarrollando en torno a la función de advertencia y como ha sido su evolución con los años y a través de las más importantes leyes y reformas que giran en torno a esta función del órgano de control. A continuación se cita el artículo 3 de esta Ley 20:

ARTÍCULO 3o. El control perceptivo que corresponde ejercer a la Contraloría General de la República en las entidades bajo su control, consiste en la comprobación de las existencias físicas de fondos, valores y bienes nacionales, y en su confrontación con los comprobantes, documentos, libros y demás registros. (Negrilla del autor).

Este artículo citado acompañado con el artículo 2 de la misma Ley 20 de 1975 que corresponde al *control previo* ejercido por la Contraloría General de la Republica es en el fondo los inicios del control de advertencia, toda vez que con estas funciones lo que el Estado buscaba por medio del órgano de control era precisamente que el patrimonio público se estuviera invirtiendo en debida forma y para ello era necesario la comprobación

¹⁴ Responsabilidad Fiscal, p. 10.

y confrontación de los documentos y registros que reflejaran en la realidad los fondos y bienes de la Nación, evitando así una desviación o detrimento del erario público.

Constitución Política de 1991

Para abordar lo concerniente a la Constitución de 1991, es menester mencionar que esta norma de normas es resultado de la Asamblea Constituyente del mismo año, en la cual frente al órgano que nos ocupa que es la Contraloría General de la Republica existieron amplios debates y discusiones por parte de dirigentes y de partidos, pero que en este estudio no es pertinente traer a colación como quiera que, para seguir la línea del análisis se hará mención y citas de lo que tiene que ver directamente de cómo cambió el modelo de control fiscal y si este tiene que ver directamente con la función de advertencia.

A manera de recuento histórico y como ya se mencionó anteriormente, en cuanto a la Asamblea Constituyente de 1991 se puede decir que en esta asamblea reinaba la idea de hacer cambios a la Contraloría General de la Republica y al Sistema de Control Fiscal en general debido a algunos factores, entre esos lo ineficaz que estaba resultando el control previo para preservar el patrimonio público, motivo por el cual se cambia a control posterior y selectivo como también el tema de la politización y burocratización de las contralorías y extender la vigilancia a todo aquel que administre bienes públicos, como también el otorgamiento de poderes sancionatorios del órgano de control.¹⁵

Finalmente se propuso un articulado que trataba de rescatar las principales propuestas de una manera coherente y ordenada buscando soluciones al problema de los organismos de control. Resultado de esto es que, se elimina el control previo y se sustituye por un control

¹⁵ MIRA, Juan Carlos, (2001). El Control Fiscal en Colombia, Tesis no publicada. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Disponible en <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis03.pdf>

selectivo y posterior que no obstaculiza la gestión efectiva de las contralorías, igualmente se definió la elección del Contralor, que sería elegido por el Congreso en pleno de una terna enviada por la Corte Constitucional, Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.¹⁶

De esta forma, ha quedado abolido en Colombia el ejercicio del control previo y perceptivo por parte de la Contraloría. El Constituyente dejó claramente establecido la diferencia entre los contenidos, fines y responsabilidades del control interno o administrativo y los alcances del control fiscal otorgado a las contralorías. Se constituye una clara línea divisoria entre lo que es una acción puramente administrativa, en la cual no pueden inmiscuirse las contralorías y la acción fiscal que corresponde a éstas. Así pues les queda prohibido a las contralorías involucrarse en asuntos de carácter administrativos diferentes a los relacionados con su propia organización. (Mazo Giraldo, 2007)¹⁷.

Ahora bien, respecto al control previo y a la coadministración Naranjo Galves (2007) afirma que:

- *Por definición, el control previo se lleva a cabo durante el proceso de formación de los actos en el cual se concreta la gestión fiscal (entre ellos, los contratos y los pagos), antes de que produzcan efectos. La crítica contra este sistema afirmaba que de esta forma de control se prestaba para que las contralorías “coadministraran” y no en pocos casos, era instrumentos de prácticas corruptas por parte de los auditores y otras personas vinculadas al ejercicio del control fiscal.*

Por último, es pertinente ilustrar al tenor de la Constitución de 1991 lo consagrado con respecto al órgano de control fiscal:

¹⁶ *Ibidem*, p.14.

¹⁷ El Control Fiscal en Colombia, p. 48.

(...)Artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. (...)

*(...)Dicho control se ejercerá en forma **posterior y selectiva** conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley.¹⁸(...)*

De esta forma se corrobora lo que ha planteado la doctrina frente a la eliminación del control previo de la contraloría al consagrar en la Constitución una forma de control posterior y selectivo.

Luego de la promulgación de la Carta Política de 1991, se expidieron leyes y decretos con los que se buscaba reorganizar y reestructurar la Contraloría, entre esas leyes cabe resaltar la que se dice es la columna vertebral de la CGR, la Ley 42 de 1993¹⁹, mediante esta ley se buscó adaptar el régimen de control fiscal, en general y de la Contraloría General de la Republica, en particular, a los nuevos mandatos constitucionales.²⁰

DECRETO LEY 267 DE 2000²¹ Y LA FUNCIÓN DE ADVERTENCIA

La naturaleza del órgano de control fiscal se define así: La Contraloría General de la Republica es un órgano de control del Estado de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal para administrar sus asuntos en los términos y en las condiciones establecidas en la Constitución y en las leyes.

¹⁸ Constitución Política de Colombia 1991.

¹⁹ Sobre Organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.

²⁰ Eficacia del Control Fiscal en Colombia (2007:p.151).

²¹ Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.

La contraloría General de la República no tendrá funciones distintas de las inherentes a su propia organización. (Art. 1º, D.L. 267 de 2000).

Dentro de la misma normatividad se establecen los objetivos fijados para la CGR que en la actualidad son los que están rigiendo. Estos objetivos se pueden relacionar de la siguiente manera:

- Ejercer en representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
- Evaluar los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado en la correcta, eficiente, económica, eficaz y equitativa administración del patrimonio público, de los recursos naturales y del medio ambiente; generar una cultura del control del patrimonio del Estado y de la gestión pública.
- Establecer las responsabilidades fiscales e imponer las sanciones pecuniarias que correspondan y las demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal.
- Procurar el resarcimiento del patrimonio público.²²

Igualmente en el mismo decreto por medio del cual se dictan normas sobre la organización de la Contraloría, se fijan funciones para el cumplimiento de la misión y de los objetivos del órgano de control fiscal, pues bien, dentro del marco constitucional están funciones encomendadas son:

- ✓ Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal del Estado a través, entre otros, de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.

²² Decreto Ley 267 de 2000, Art. 3.

- ✓ Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal conforme a los sistemas de control, procedimientos y principios que establezcan la ley y el Contralor General de la República mediante resolución.
- ✓ Ejercer el control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad territorial en los casos previstos por la ley.
- ✓ Ejercer funciones administrativas y financieras propias de la entidad para el cabal cumplimiento y desarrollo de las actividades de la gestión del control fiscal.
- ✓ Desarrollar actividades educativas formales y no formales en las materias de las cuales conoce la Contraloría General, que permitan la profesionalización individual y la capacitación integral y específica de su talento humano, de los órganos de control fiscal territorial y de los entes ajenos a la entidad, siempre que ello esté orientado a lograr la mejor comprensión de la misión y objetivos de la Contraloría General de la República y a facilitar su tarea.
- ✓ Ejercer de forma prevalente y en coordinación con las contralorías territoriales, la vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la administración y manejo de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier título a las entidades territoriales de conformidad con las disposiciones legales.
- ✓ **Advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados.** (Negrilla fuera de texto).
- ✓ Prestar su concurso y apoyo al ejercicio de las funciones constitucionales que debe ejercer el Contralor General de la República en los términos dispuestos en este decreto.

- ✓ Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control interno en los términos previstos en la Constitución Política y la ley.²³

En esta norma finalmente se encuentra consagrada la función de advertencia en el numeral 7 del artículo 5 del Decreto Ley en comento, control por medio del cual se ha podido evitar muchos casos de detrimento al patrimonio público, toda vez que mediante esta función lo que se busca es que se corrijan algunas irregularidades que se estén presentando en el marco de la ejecución contractual del Estado.

La norma subrayada y en negrilla es el objeto de este trabajo de grado, la Función de Advertencia de la Contraloría General de la Republica recientemente ha sido declarada inexecutable por la Corte Constitucional en sentencia que más adelante se va a analizar y posteriormente se harán conclusiones al respecto.

²³ *Ibidem*, Art. 5.

CAPITULO II

LA CORTE CONSTITUCIONAL PONE FIN A LA FUNCIÓN DE ADVERTENCIA

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA SENTENCIA C-103 DE 2015

Tribunal de origen: Corte Constitucional

Tipo de proceso: Demanda de Inconstitucionalidad contra el numeral 7º del artículo 5 del

Decreto Ley 267 de 2000, “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”.

Expediente: D-10404

Sentencia: C-103 de 2015

Demandante: Marcela Monroy Torres

Magistrada Ponente: MARIA VICTORIA CALLE CORREA

Sala o sección: Sala Plena

Norma demandada: (...) **Artículo 5. Funciones.** Para el cumplimiento de su misión y de sus objetivos, en desarrollo de las disposiciones consagradas en la Constitución Política, le corresponde a la Contraloría General de la República:

(...)

7. Advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados. (Negrilla fuera de texto).

(...)

Problema jurídico

¿La función de advertencia atribuida a la Contraloría General de la Republica se opone al diseño constitucional de control fiscal en especial a su carácter posterior y de resultados, así como a la prohibición impuesta a la Contraloría de desempeñar funciones administrativas distintas de aquellas inherentes a su propia organización?

Intervenciones²⁴

A continuación se hace un breve resumen de algunas de las intervenciones allegadas a esta discusión sobre la función de advertencia de la CGR.

Contraloría General de la Republica

Esta entidad solicita a la Corte Constitucional se declare inhabida para proferir un fallo de fondo debido a la ineptitud de la demanda; en forma subsidiaria solicita que se declare la exequibilidad de la norma demandada.

Universidad Libre

Por su parte, el este ente de educación superior desde su facultad de derecho solicita a la Corte declarar la inexecutable de la disposición acusada.

²⁴ Para mayor conocimiento sobre las intervenciones realizadas en esta jurisprudencia se recomienda ir directamente al cuerpo completo de la Sentencia C-103 de 2015, en esta oportunidad solo se cita la posición de las distintas instituciones que participaron en el debate sobre la constitucionalidad de la norma demandada.

Universidad Externado de Colombia

El grupo de investigación de derecho administrativo del alma mater solicita a la Corte declare la exequibilidad de la norma demandada.

Procuraduría General de la Nación

El Procurador General de la Nación mediante concepto No. 5833 solicito a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la norma acusada.

Ratio decidendi²⁵

(...) 64. Examinada la constitucionalidad del artículo 5, numeral 7º, del Decreto 267 de 2000, a la luz de los cargos propuestos, la Sala concluye que la función de advertencia que dicha norma atribuye a la Contraloría General de la República, si bien apunta al logro de objetivos constitucionalmente legítimos, relacionados con la eficacia y eficiencia de la vigilancia fiscal encomendada a esta entidad, desconoce el marco de actuación trazado en el artículo 267 de la Constitución, el cual encuentra dos límites claros en (i) el carácter posterior y no previo que debe tener la labor fiscalizadora de la Contraloría y, de otro lado, (ii) en la prohibición de que sus actuaciones supongan una suerte de coadministración o injerencia indebida en el ejercicio de las funciones de las entidades sometidas a control.

(...) 65. El primero de estos límites es desconocido, por cuanto, como lo dispone la literalidad de la norma acusada, la función de advertencia recae sobre “operaciones o procesos en ejecución”. Esto implica, por definición, que el precepto cuestionado faculta a la Contraloría para intervenir antes de que se adopten las decisiones y culminen los

²⁵ En esta oportunidad se hace un extracto en sentido literal de los componentes más importantes de la *ratio decidendi* en la sentencia objeto de estudio, esto con el fin de no hacer tan extensa la cita.

procesos y operaciones susceptibles de control fiscal posterior. Es precisamente el carácter previo el que confiere sentido a la formulación de advertencia, y a que la propia norma acusada establezca que, sobre los hechos así identificados, luego se ejercitará el control fiscal posterior. (...)

(...) 66. Pero además la función de advertencia atribuye a la Contraloría desconoce la prohibición establecida en el inciso 4º del artículo 267 de la Constitución, por cuanto otorga una competencia al máximo ente de control fiscal para incidir, por vía negativa, en la toma de decisiones administrativas. (...)

(...) 67. Por último, la Sala considera que la modalidad de control fiscal previo representada en la función de advertencia constituye una afectación innecesaria de los principios constitucionales que, para salvaguardar la autonomía e independencia de la Contraloría, establecen el carácter posterior del control externo y la prohibición de coadministración. El propio constituyente dispuso de otros mecanismos que, sin comprometer los mencionados límites, permiten alcanzar las finalidades constitucionales perseguidas con el control de advertencia previsto en la norma acusada. Se trata de los dispositivos de control fiscal interno que, según lo previsto en los artículos 209 y 269 superiores, están obligadas a implementar las entidades públicas. (...)

Sentencias y normas citadas

Constitución Política de 1991, Arts. 119, 267 y 268; Sentencia C – 967 de 2012; Sentencia C – 557 de 2009; Sentencia C – 716 de 2002; Sentencia C – 623 de 1999; Sentencia C – 534 de 1993; Decreto Ley 267 de 2000, Art. 5, núm. 7; Ley 42 de 1993, Art. 5.

Decisión

Declarar **INEXEQUIBLE** el numeral 7° del artículo 5° del Decreto 267 de 2000, “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”.

Salvamento de voto

Los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo salvaron el voto respecto de esta, en razón a que consideran que el precepto acusado que consagra la función de advertencia de la Contraloría General de la República era exequible, por las siguientes razones:

Estimaron correcta la orientación jurisprudencial ya adoptada por la Corte en relación con la función de advertencia de la Contraloría, mediante la Sentencia C-967 de 2012 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio) en la cual se parte de un entendimiento amplio e integral de la función de vigilancia y control fiscal de la Contraloría, y se entiende la función de advertencia como legítima y válida desde el punto de vista constitucional.

En este sentido, señalaron que la facultad de advertencia de la Contraloría sobre operaciones o procesos en ejecución era conforme a la Constitución por cuanto: (i) no constituye una modalidad de control, ni por tanto un control previo, toda vez que no implica una intervención en la administración, y no tiene un carácter vinculante, de manera que no contraviene el modelo de control fiscal previsto por la Carta de 1991; (ii) tiene carácter excepcional y se enmarca dentro de la competencia general de vigilancia de la gestión fiscal atribuida a la Contraloría –art.267 CP-; (iii) se deriva del principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público –art.113 CP-, de manera que se

trata, de una importante herramienta para efectuar la vigilancia de la gestión fiscal; (iv) cumple con unas finalidades constitucionales legítimas y supremamente relevantes como es advertir y prevenir sobre el posible deterioro y afectación del patrimonio público; (v) no puede constituir una interferencia en la administración, y por tanto no se trata tampoco de una modalidad de coadministración, por cuanto la Contraloría no efectúa indicaciones sobre la manera en que debe ejecutarse el gasto público, razón por la cual no se infringe la prohibición prevista en el inciso 4° del artículo 267 CP; (viii) es válida desde el punto de vista del principio de interpretación conforme con la Constitución, según el cual el entendimiento que acoja la Corte debe ser el que más se ajuste a los principios, valores, derechos y finalidades constitucionales que informan el control fiscal amplio e integral; y (ix) por tanto la Corte no debió realizar una interpretación restrictiva y limitadora de las funciones de la Contraloría cuya función es velar por el patrimonio público, para cuyo logro es de gran importancia la función de advertencia atribuida a la Contraloría General de la República.

Por su parte, el Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio anunció la presentación de una aclaración de voto en relación con algunos de los fundamentos de esta decisión.²⁶

²⁶ Corte Constitucional, Comunicado de prensa No. 9 de 10 y 11 de Marzo de 2015, p.5.

CAPITULO III

CASOS CONNOTADOS DE LA FUNCIÓN DE ADVERTENCIA 2005 – 2015.

DE NIVEL NACIONAL

Venta de Telecom

En comunicación del 29 de agosto de 2005, se puso en conocimiento de la Junta Directiva de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Coltel), la evaluación que realizó la Contraloría General de la Republica (CGR) al proyecto de Memorando de Entendimiento MOU, entre Coltel y Telmex, que tenía previsto suscribirse con la firma Telmex de México el 2 de septiembre de 2005. Se puede apreciar que ese pronunciamiento se realizó en desarrollo de la función de advertencia prevista en el artículo 5 de Decreto Ley 267 de 2000. En esos términos, la intervención la remisión de mi despacho concluyo con la remisión del documento mencionado.²⁷

Con esta función de advertencia la CGR logró un beneficio adicional de US\$622 millones frente a lo previsto en el Memorando de Entendimiento MOU convenido con Telmex, finalmente Telecom fue otorgado a Telefónica España.

Registro periodístico del caso Telecom

*La venta de Telecom a Telefónica fue un buen negocio para Colombia dice la Contraloría.*²⁸

²⁷ Hernández Gamarra, Antonio. Control Fiscal, funciones de advertencia y lucha contra la corrupción, p.290

²⁸ Caracol Radio, <http://www.caracol.com.co/noticias/economia/la-venta-de-telecom-a-telefonica-fue-un-buen-negocio-para-colombia-dice-la-contraloria/20060407/nota/273615.aspx>

El Contralor General de la Republica, Antonio Hernández Gamarra, avaló y calificó como un buen negocio para el país la subasta pública que le otorgó a Telefónica de España el control de Colombia Telecomunicaciones o Telecom de la que adquirió el cincuenta por ciento más una acción de su capital accionario.

El contralor, quien en agosto pasado criticó duramente el principio de acuerdo entre Telmex, del empresario mexicano Carlos Slim y Telecom lo que a la postre hizo fracasar el negocio, dijo que en esta oportunidad hubo transparencia y un beneficio económico adicional para el país.

Túnel de la Línea

De acuerdo a la visita realizada el 23 de febrero de 2015, se observa que las obras correspondientes al proyecto Túnel de la Línea, se encuentran semiparalizadas y en una situación que recomienda la inmediata adopción de medidas necesarias, oportunas y eficaces por parte del Instituto Nacional de Vías, el Ministerio de Transporte y de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco funcional y de competencia de cada uno, para evitar el riesgo de deterioro y menoscabo de las inversiones realizadas en desarrollo de un proyecto de importancia estratégica para el país.

La presente función de advertencia tiene como fin evitar el riesgo patrimonial y los daños fiscales que eventualmente se pudiesen derivar de los hechos expuestos y propende porque las entidades destinatarias de ésta consoliden una gestión eficiente, económica, equitativa, eficaz y ambientalmente sostenible, ajustada a la normatividad que regula este tipo de

proyectos de inversión, cualesquiera sean las determinaciones que estas entidades adopten en el marco de sus competencias.²⁹

Registro periodístico de caso Túnel de la Línea

Contraloría advierte sobre retrasos y daños ambientales en Túnel de la Línea

El contralor general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, les advirtió a los ministros de Transporte y Medio Ambiente y al Director del Invías que se deben tomar medidas urgentes para atender los problemas que ha generado el contrato de construcción del túnel de La Línea.

Esas medidas, indicó, son necesarias para “evitar el riesgo patrimonial y la ocurrencia de daños fiscales” que se pudieran presentar por los retrasos en el proyecto. La “semiparálisis de la obra”, agregó, genera un riesgo de menoscabo de las inversiones públicas realizadas.³⁰

EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Ministerio de Minas y Energía

El día 3 de junio de 2007 se advirtió sobre un posible y grave daño para el patrimonio nacional, de aproximadamente US\$70 millones, por las acciones y omisiones que se han dado en desarrollo del contrato de explotación de carbón de la mina La Loma, en el departamento del Cesar, que ejecuta la compañía norteamericana Drumond Ltda. De acuerdo con un estudio adelantado por la Contraloría Delegada para Minas y Energía, la

²⁹ Contraloría General de la Republica, (2015) Oficio 80110, Despacho del Contralor. Recuperado el día 20 de abril de 2015. Disponible en el sitio web:

http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/191156832/FA_2015EE0021787-TunelDeLaLinea%2826022015%29.PDF/43727bf6-f253-466e-99c4-461ebecc8c3a

³⁰ Contraloría advierte sobre retrasos y daños ambientales en Túnel de la Línea. (2015). Ámbito Jurídico, <http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/AmbitoJuridicocom/Administrativo/contraloria-advierte-sobre-retrasos-y-dano-ambiental-en-tunel-de-la-linea.asp>

Nación no ha recibido la totalidad de ingresos a que tiene derecho por concepto de este contrato (Nº 078 de 1998).³¹

Drummond

En diciembre de 2007, Se advierte sobre los aspectos negativos del contrato para la explotación de la Mina de la Loma, Cesar, en especial, las cláusulas referentes a la liquidación de regalías: i) Deducibles: El valor de los deducibles es ostensiblemente superior al real ii) Precio de referencia: El precio estaba atado al valor del Carbón en el Cerrejón y las ganancias se pactaron en el contrato de forma que la Nación no ha recibido ningún valor por este concepto. Esta intervención de la CGR logró una renegociación del precio de referencia a favor de la Nación del orden de U\$38 millones de dólares.³²

Corpocesar

Dentro de la auditoría realizada en el año 2014 a la Corporación Autónoma del Cesar CORPOCESAR, en el Contrato de Obra No. 1960017402013, suscrito con Proezas Consultores S.A.S, para la terminación de las obras del proyecto de arquitectura bioclimática para la nueva sede de CORPOCESAR en el municipio de Valledupar; se detectó que la administración podría haber incurrido en una posible falta de planeación, deficiencia en la función ejercida por el supervisor de la interventoría, toda vez que al parecer no ejercieron debidamente su labor de seguimiento y control, del presente contrato

³¹ Contraloría General de la Republica. (2006). Informe de Gestión 2006-2010. Recuperado el día 10 de abril de 2015. Disponible en la URL:

<http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/18173395/Una+gesti%C3%B3n+fiscal+%C3%A9tica+y+eficiente+As%C3%AD%20cumplimos+De+los+cuatro+a%C3%B1os+de+gesti%C3%B3n+al+Congreso+y+al+P+residente+de+la+Rep%C3%ABlica.pdf/a7bd75e7-cf7b-4b28-bc08-479ec214782f>

³² Ibidem.

en vista de que la inversión se realiza sobre una estructura que fue diseñada bajo parámetros técnicos de sismo resistencia diferentes a los que están vigentes en la actualidad.

Por lo anterior se emitió **Función de Advertencia** a la administración de Corpocesar esta situación sobre las posibles consecuencias para la estructura. (Esta función esta en realización por lo que a la fecha no se ha emitido un concepto definitivo).³³

³³ Contraloría General de la Republica, Regional Cesar, (2015). Respuesta derecho de petición, Rad. 2015ER0032375, No. de oficio 80201, fecha 13 de abril de 2015. (Solicitud realizada por el autor).

CAPITULO IV

CONCLUSIONES

La Función de Advertencia constituye una de las herramientas legales con las que el control fiscal protege los recursos públicos, a través de ella se ejecuta la atribución contenida en el Artículo 5 del Decreto- Ley 267 de 2000. Durante el período comprendido entre el 1 de Septiembre de 2010 y el 31 de mayo de 2014, se formularon y comunicaron 1.053 funciones de advertencia que alcanzaron un valor de **15.7 billones de pesos**.³⁴

Esta función de advertir a las entidades y administraciones fue la que durante su existencia jurídica, permitió salvaguardar el patrimonio público y lograr las correcciones de las irregularidades en la contratación estatal, por esta razón no estoy de acuerdo cuando se intenta equiparar el control de advertencia de la Contraloría con una supuesta coadministración, cuando por medio de ésta lo único que se busca es garantizar la transparencia y la eficacia en la inversión de los recursos del Estado.

El Constituyente del 91 quiso imprimir a la gestión fiscal un control posterior y selectivo para evitar la figura de la coadministración. Así, la auditoría de los recursos invertidos en la gestión de determinado punto de control parte de un muestreo que se toma de los recursos ya invertidos a los que se les realiza control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales conforme lo establece la Norma Superior³⁵.

³⁴ Contraloría General de la Republica. (2010). Informe de Gestión 2010-2014. Recuperado el 10 de abril de 2015. <http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/21259937/Informe+de+Gesti%C3%B3n+2010+-2014/ed46e2ad-be03-4c65-9c5d-3b00d9e27611?version=1.0>

³⁵ Contraloría General de la Republica, (2011). Oficio 80112-IE21652, Asunto: Función de Advertencia. <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/verNormaPDF?i=43609>

Pese a la eliminación del control previo y perceptivo que fue sustituido en la Constitución de 1991 por el control posterior y selectivo, en el artículo 267 superior, prevé que el control fiscal ejercido por la Contraloría vaya de la mano con los principios constitucionales y de ley, entre los cuales se encuentra el principio de armonía, que básicamente busca que entre la administración y el órgano de control fiscal, en este caso, haya una armonía en la correcta inversión y ejecución del erario público y evitar que se desangre al país.

La función de advertencia permite a la Contraloría General, señalar al sujeto controlado que la realización de ciertas actividades, situaciones o hechos pueden llevarlo a generar un daño al patrimonio del Estado, por lo que se hace necesario que reevalúe la forma como está ejerciendo la gestión. Así, queda en libertad el sujeto advertido para asumir o no la alerta efectuada por el ente de Control.³⁶

A través de esas advertencias, la administración del Estado se enteró de las preocupaciones y observaciones de la CGR sobre la gestión pública. En este aspecto, cabe aclarar que dichas funciones de advertencia no son de obligatorio cumplimiento para el Estado, como tampoco lo son los conceptos de la Sala de Consulta del Consejo de Estado. Pero desatenderlas, genera el riesgo de cometer errores e irregularidades, especialmente en el campo de la contratación, que más adelante puedan llegar a tener graves consecuencias para los funcionarios que las ignoren.³⁷

Con respecto a lo anterior, se puede aplicar una lógica jurídica en cuando a la función de advertencia, toda vez que como bien se afirmó, los conceptos que se emiten en ejercicio de este control no son vinculantes, pero cuando ya se ha advertido con el fin de evitar un daño al patrimonio público y aun así se logra comprobar por medio de un proceso de

³⁶ *Ibidem*

³⁷ Contraloría General de la Republica. (2006). Informe de Gestión 2006-2010. P.16.

responsabilidad fiscal que producto de la negligencia de la entidad no quiso corregir las irregularidades con el fin de no causar un detrimento, en esos casos mi posición personal, es que se puede establecer que esa conducta fue a título de dolo o culpa grave porque pudo haberse evitado tal detrimento de ceñirse a la advertencia emitida por el órgano de control.

La Corte Constitucional en Sentencia 967 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) hace referencia aunque no de fondo y establece que el control de advertencia es una expresión del principio de colaboración armónica, en la medida en que apunte al cumplimiento de los fines y principios constitucionales, siempre que no implique una suerte de coadministración o injerencia indebida en el ejercicio de las funciones de las demás autoridades.

Con respecto al control posterior y selectivo la misma Sentencia³⁸ dispone que el propósito del Constituyente era evitar una suerte de co-administración en la gestión de los recursos del erario, por supuesto sin perjuicio de otro tipo de controles que puedan desplegarse en otros momentos de la actividad contractual –incluido el control de advertencia-. Es también compatible con el carácter “integral”, que comprende la evaluación de los resultados obtenidos con el manejo e inversión de los recursos oficiales.

Es claro como en la sentencia referida anteriormente la Corte Constitucional de manera muy somera le da ese peso a la función de advertencia para que quede revestida de constitucionalidad en el sentido en que siempre y cuando con este control ejercido por la Contraloría no se estuviera inmiscuyendo en cuestiones de competencia de las administraciones, se cumplía con el espíritu de la norma que le quiso dar el Constituyente, el cual iba dirigido a proteger el patrimonio del Estado de los malos manejos en la inversión.

³⁸ Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia 967 de 2012. M.P Jorge Iván Palacio Palacio. Noviembre de 2012.

Con respecto a lo expuesto a lo largo de este trabajo de grado, es innegable la importancia de la labor que se llevó a cabo por parte de la Contraloría mientras se emitieron funciones de advertencia mediante las cuales se pudieron evitar muchos detrimentos al patrimonio público, esto hablando de contratación estatal, porque si bien es cierto esta función también era de carácter ambiental, pero aquí la idea era resaltar la parte de contratación toda vez que es la que está seriamente permeada por los malos manejos administrativos y la corrupción.

La Corte en la sentencia que resalta la constitucionalidad de la función de advertencia, tiene entre sus argumentos que precisamente esa labor la realizan las sectoriales de control interno de gestión de las entidades, pero si nos vamos a la realidad, esa labor no se lleva con la rigurosidad, compromiso y sobre todo la imparcialidad con que lo haría el órgano de control, en razón a que ya la historia se ha encargado de demostrar todos los hechos de corrupción dentro y fuera de las administraciones, con los cuales las dependencias de control interno no son lo suficientemente contundentes en sus acciones.

Que la Corte Constitucional considere que este control de advertencia se convierte en una especie de coadministración es una interpretación, en mi posición personal, equívoca, toda vez que, esta función se emitía luego de las etapas contractuales, es decir, en etapa de ejecución con el fin de corregir irregularidades que se presentaran y que pudieran conllevar a un inminente detrimento al patrimonio del Estado.

Por otra parte, el carácter de la advertencia no es vinculante, ésta solo es un llamado de atención para que las administraciones minimicen o corrijan aquellos daños que se pueden causar al erario público, por lo tanto, esa naturaleza bajo la cual fue concebida esta función no representa un control previo, toda vez que en el ordenamiento jurídico solo se encuentra estipulado el control posterior y selectivo, por lo que se puede vislumbrar que el artículo

que consagra la función de advertencia y la sentencia que lo declara inexecutable puede tratarse de una interpretación desfasada, a mi modo de ver.

Finalmente, ya la Corte ha declarado su inconstitucionalidad y la función de advertencia ha sido eliminada del ordenamiento jurídico colombiano, de manera particular, considero un desacierto la decisión tomada por el alto tribunal, en razón a que, no parece que fuera importante todos los logros que se consiguieron con esta función excepcional del órgano de control fiscal, máxime cuando el país está pasando por sus peores crisis de corrupción, donde herramientas de seguimiento como la advertencia, ayudan a que los recursos del Estado no vayan a parar en bolsillos de particulares sino en el bienestar de todos los colombianos.

BIBLIOGRAFÍA

GONZALEZ RODRIGUEZ, E. (2007). El control fiscal y la responsabilidad fiscal en Colombia. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogotá, Colombia.

HERNANDEZ GAMARRA, A. (2006). Control fiscal, funciones de advertencia y lucha contra la corrupción. Editorial Contraloría General de la Republica. Bogotá.

MAZO GIRALDO, H. A. (2007). El Control Fiscal en Colombia. Editorial, Librería Jurídica Sánchez R LTDA. Medellín, Colombia.

NARANJO GALVES, R. (2007). Eficacia del control fiscal en Colombia. Universidad del Rosario, Editorial. Bogotá.

OJEDA PEÑARANDA, D. L. (2008). Responsabilidad fiscal. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Bogotá.

YOUNES MORENO, D. (2007). Derecho Constitucional Colombiano. Editorial Ibáñez. Bogotá, Colombia.

YOUNES MORENO, D. (2007). Derecho del control fiscal. Editorial Ibáñez. Bogotá, Colombia.